

O‘ZBEK MUMTOZ ADABIYOTIDA ABJAD HISOBI YORDAMIDA HOSIL QILINADIGAN HARFIY SAN’AT TURLARI

Iroda Raximova

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti

Filologiya va san’at fakulteti

O‘zbek tili ta’lim yo‘nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada o‘zbek mumtoz adabiyotida harfiy san’at turlaridan biri bo‘lgan abjad hisobining qo‘llanilish xususiyatlari tahlil qilinadi. Abjad tizimi orqali hosil bo‘luvchi muammo, chiton kabi janrlarning badiiy, estetik hamda didaktik imkoniyatlari Ogahiy va Komil Xorazmiy kabi shoirlar ijodiyoti misolida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: abjad hisobi, muammo, chiston, harfiy san’at, mumtoz adabiyot.

KIRISH.

O‘zbek mumtoz adabiyoti Sharq she’riyatining chuqur an’analariga suyanadi. Bu an’analar orasida harflarning soniy qiymatiga asoslangan abjad tizimi alohida o‘rinni egallaydi. Abjad — arab alifbosidagi harflarga soniy qiymatlar berish orqali ma’lum bir sana, ism yoki so‘zlarni yashirin holda ifodalash san’atidir. Bu hisob tizimi islomiy ilmlar, matematika, falakiyot bilan bog‘liq bo‘lgan holda, mumtoz she’riyatda badiiy maqsadlarda ham keng qo‘llanilgan. Ayniqsa, muammo, chiton kabi harfiy san’at turlarini hosil qilishda abjad asosiy vositalardan biri sifatida mumtoz she’riyatda keng qo‘llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR. Abjad arab alifbosidagi harflarni raqamga aylantirish usulidir. Arab alifbosi 28 harfdan iborat. Alifbodagi birinchi kelayotgan

9 ta harf birlik sonlarni ifodalaydi. Shu tartibda o‘nliklar, yuzliklar va mingliklar keltiriladi. Bu hisob “jumal hisobi” deb ham ataladi [1:92].

Turli muhim sanalar – taniqli shaxslarning tavallud hamda vafot yillari, yirik inshootlarning qurilgan vaqti, muhim tarixiy voqealarning yuz bergan sanalari shu harflarni sanash yoki ulardan yasalgan so‘z yoki so‘zlar, jumlar vositasida hisoblangan [2:7].

Abjad tizimi arab alifbosidagi harflarga quyidagicha soniy qiymat berilishini nazarda tutadi:

Harf	Qiymat	Harf	Qiymat	Harf	Qiymat
A,O “alif” (ا)	1	Y “yo” (ي)	10	Q “qof” (ق)	100
B “be” (ب)	2	K “kof” (ك)	20	R “re” (ر)	200
J “jim” (ج)	3	L “lom” (ل)	30	Sh “shin” (ش)	300
D “dol” (د)	4	M “mim” (م)	40	T “te” (ت)	400
H “Ho” (ه)	5	N “nun” (ن)	50	S “se” (ث)	500
V, U, O’ “vov” (و)	6	S “sin” (س)	60	X “xo” (خ)	600
Z “ze” (ز)	7	‘ “ayn” (ع)	70	Z “zal” (ذ)	700
H “ha”	8	F “fe”	80	Z	800

(ح)		(ف)		“dod”(ض)	
T “to”	9	S	90	Z “zo”	900
(ط)		“sod” (ص)		(ظ)	
				G’	1000
				“g’ayn” (غ)	

Arab alifbesida 1 dan 1000 gacha bo‘lgan sonlarni harflar bilan ifodalashga mo‘ljallangan, raqamlarni xotirada oson saqlab qolish uchun boshqa leksik ma’nolarni bildirmaydigan quyidagi 8 so‘z to‘qilgan [3:132]:

▪ Abjad – 1, 2, 3, 4; (alif – 1, be – 2, jim – 3, dol – 4)
▪ Havvaz – 5, 6, 7; (he – 5, vov – 6, ze – 7)
▪ Hutti – 8, 9, 10; (he – 8, to – 9, yo – 10)
▪ Qalaman – 20, 30, 40, 50; (qof – 20, lom – 30, mim – 40, nun – 50)
▪ Sa’fas – 60, 70, 80, 90; (sin – 60, ayn – 70, fe – 80, sod – 90)
▪ Qarashat – 100, 200, 300, 400; (qof – 100, re – 200, shin – 300, te – 400)
▪ Saxxaz – 500, 600, 700; (se – 500, xe – 600, zol – 700)
▪ Zazag’ – 800, 900, 1000 (zot – 800, zo (izg’i) – 900, g’ayn – 1000)

Abjad hisobi mumtoz she’riyatda murakkab harfiy san’at turlaridan hisoblangan muammo hamda chiston janrlarini hosil qilishda ham keng qo‘llanilgan. Jumladan, davr she’riyatida murakkab sanalgan, hattoki shoirlarning ijodkorlik mahorati shu janrdagi she’rlarning salmog‘i bilan baholangan muammo janrining yuzaga kelishi uchun arab yozuvining imlo, leksika, semantika, grammatikadan tashqari **abjad** – hisobi jumal qonun-qoidalari ham yordamchi vositalar vazifasini bajaradi. Shular orasida abjad hisobining o‘rni katta bo‘lib, abjad hisobiga asoslangan muammoni yechish usuli **hisob** qoidasi deb yuritiladi. Hisob amalini muammoshunoslar besh uslubda amalga oshirilishini ta’kidlaganlar. Ular:

- 1) ismiy (muammo ismining son ifodalashi va muammoda o'sha son miqdorining boshqa shaklda keltirilishi. M., Vohid – bir);
- 2) harfiy (harf orqali songa ishora. M., “qof” harfi abjad hisobida 100 sonini ifodalaydi);
- 3) aqsoiy (chegaralangan: yashirin ismning bir qismini hisob bilan topish);
- 4) inhisoriy (mashhur raqamlardan foydalanish. M., falaklar – 9, burjlar – 12);
- 5) raqamiy (son-raqam ifodalovchi so'zlardan foydalanish). Umuman, hisob qoidasida biror son ko'rsatilib, uning nomi olinadi yoki biror son nomi aytilib, uning harfiy ko'rinishi olinadi. Turli harf yoki so'zlarning abjad hisobidagi son-raqam qiymatiga nisbati e'tibori, shuningdek, xalq orasidagi son ifodasiga shakldosh so'zlarga ishora qilinishi bu qoidaning asosidir. Masalan, “Yuzim bilan yuzing shunday visol topsinki, oralarida xatu xolingdan boshqa narsa bo'lmasin” deyilsa, birinchi yuz tojik tilidagi “sad”, ikkinchi yuz abjad hisobida “qof” harfi, ularning oralaridagi xat va xol esa “yo” harfi bo'lib, tarkib topsa, “Siddiq” ismi hosil bo'ladi [4:5].

XIX asr Xorazm adabiy muhitining zabardast vakili bo'lgan Muhammadrizo Ogahiy nazmiyotida ham abjad hisobiga asoslanuvchi hisob usuli yordamida hosil qilinadigan muammo janridagi she'rlar mavjud bo'lib, ushbu muammolarni amalda yechish va tahlil qilish orqali mumtoz she'riyatda abjad hisobining o'rni, bu amalning shoir ifodalamoqchi bo'lgan fikrlarni yashirin tarzda ifodalovchi asosiy vositalardan biri ekanligini ko'rish mumkin. Xususan, Ogahiyning “Sadr” ismi yashiringan 2 ta muammosi, “Qosim va muayyan” hamda “Sodiq” ismlari yashiringan muammolarida abjad hisobidan unumli, shoirona yuksak mahorat bilan foydalanilgan.

Shuningdek, mavlono Ogahiyning “Ta'viz ul-oshiqin” devonidan jami 4 ta chiston janridagi she'rlari ham o'rin olgan bo'lib, ularda “Vafo”, “Davlat”, “Tanga” va “Otashgir” nomlari she'riy-topishmoq usulida yashiringan. Shulardan devondagi “Vafo” va “Davlat” nomli oddiy chistonlari abjad hisobi asosiga

qurilgan. “Tanga” va “Otashgir” sarlavhali chistonlarida esa abjad hisobi kuzatilmaydi, ya’ni ular majoziy chistonlar hisoblanib, matn mazmunidan kelib chiqqan holda chiston javobi topiladi.

Xorazm adabiy muhitining yana bir yetuk namoyondalaridan biri bo‘lgan Komil Xorazmiy she’riyatida ham abjad hisobidan o‘rinli foydalanilgan bo‘lib, shoir lirikasini tahlil qilish orqali o‘ziga xos poetik shakl va mazmunan uyg‘un bo‘lgan ijod namunalarini ko‘rishimiz mumkin. Jumladan, nozimning “**Ibrohim**” ismiga yozilgan muammosida abjad hisobidan yuksak shoirona mahorat bilan foydalanilgan:

Anjum ermas ko‘rmasam har kecha to mohim yuzin

Barqi ohim yuz sharar har dam sochar aflokg‘a [5:218].

(Mazmuni: Har kecha yulduzlarni emas, mohim (oy yuzli yorim)ning yuzini ko‘rmasam ohimning chaqmog‘i, uchquni har dam falakka yuz olov sochadi.)

Hall qilish: Islom olamida Ibrohim payg‘ambarning ismi mashhurdir. Ibrohim a.s. Alloh nomini eshitganda va Muhammad a.s. Ibrohim nomini eshitganda “oh” tortgani ko‘p rivoyatlarda keladi. Shuning o‘zidanoq muammo Ibrohim ismiga aytilgani ma’lum bo‘ladi va bu muammo yechishning **talmeh** (hammaga ma’lum va mashhur bo‘lgan bir yoki bir necha harflarga, so‘zlarga, tarixiy voqea va afsonalarga ishora qilinadi) qoidasiga asosan yechiladi [4:11]. Qolaversa, ism moddasi sifatida “mohim” va “barq” so‘zlari olinib, muammoda **intiqod** (ma’lum ishoralarga ko‘ra harf saralash) qoidasiga ko‘ra birinchi misradagi “yuz” so‘zi “mohim” ism moddasining birinchi harfi bo‘lgan “mim”ni “ko‘rmasam” ishorasiga asosan olib tashlashga ishora qilyapti, natijada “ohim” so‘zi qoladi. Ikkinchi misradagi “barq” so‘zidagi “qof” harfi **abjad** hisobida 100 soniga teng bo‘lib, uni “barqi ohim yuz sharar har dam sochar aflokg‘a”, ya’ni “ohim uchquni har dam falakka yuz olov sochadi” misralari orqali “barq” so‘zidagi “qof”ni **isqot** (ma’lum ishoralarga asosan ism moddasi bo‘lgan so‘zning harflarini

tushirib qoldirish) qoidasiga asosan olib tashlaymiz va unga “ohim” soʻzini **taʼlif** qoidasi asosida ulasak, “**Ibrohim**” ismi hosil boʻldi. Demak, ushbu muammo muammo yechishning birdaniga 4 usulini amalda tatbiq qilish orqali hall qilindi.

Koʻrish mumkinki, abjad hisobi nafaqat sanani yashirish yoki ism topish vositasi, balki estetik va ilmiy-didaktik vosita hamdir. Shoirlar bu orqali oʻz bilim saviyasini koʻrsatgan, tarixiy voqealarni unutilmas qilishga erisha olgan, shuningdek, oʻquvchining tafakkurini sinovdan oʻtkazgan hamda murakkab sanʼatlardagi nafosat, shakl va mazmun birligining sheʼriyatdagi oʻrnini oʻz ijodi bilan isbotlaganlar.

XULOSA. Oʻzbek mumtoz adabiyotida abjad hisobi oddiy shakl emas, balki chuqur tafakkur, poetik mahorat va ilm-fan bilan bogʻliq yondashuvni ifodalaydi. U muammo, chiston kabi murakkab sanʼat turlarini yuzaga keltirishda faol qoʻllanilib, oʻz davrida shoirlar tafakkuri, saviyasi, bilim doirasi va estetik dunyoqarashini namoyon qilgan. Bugungi kunda abjad sanʼati nafaqat filologlar, balki tarixchilar, matematiklar uchun ham muhim ilmiy-tarixiy manbadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Sirojiddinov Sh. Matnshunoslik asoslari. – Toshkent: Navoiy universiteti NMU, 2019. – 128 b.
2. Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият луғати. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. – 193 б.
3. Орзибеков Р. Лирикада кичик жанрлар. – Тошкент, 1976. – 168 б.
4. Shodmonov N. Muammo janri va uni yechish amallari. – Qarshi, 2012. – 27 b.
5. Комил. Девон. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат н., 1975. – 224 б.

